

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В РАЗВИТИИ МАЛОГО БИЗНЕСА В НАШЕЙ СТРАНЕ

Мухаммаджонов Бобирмирзо Ботиржон ўғли

E-mail: bobur17083@gmail.com (Наманганский инженерно-технологический институт)

Иброҳимов Бехзодбек Бахромжон ўғли

E-mail: behzodbekibrohimov00@gmail.com (Наманганский инженерно-технологический институт)

Аннотация: В статье освещаются направления развития малого бизнеса и частного предпринимательства, малый бизнес страны в экономике, место и значение экономических показателей. Малый бизнес и частное предпринимательство быстро адаптируются к рыночной среде, занятость обеспечивает формирование доходов, и все благодаря смягчению неравенства и среднему решению собственников в поиске преимуществ, открытых с учетом

Ключевые слова: малый бизнес, собственность, инвестиции, безработица, стимулы, конкуренция, занятость.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в развитых странах одной из самых передовых форм бизнес -организации является малый бизнес и частное предпринимательство, а класс цивилизованных предпринимателей описывается как основная движущая сила рыночной экономики. Их деятельность всех основных предприятий может показать такие недостатки, как централизация крупномасштабных ресурсов и неэффективное использование.

В деятельности малого бизнеса и частного предпринимательства формируется более творческая, свободная, неформальная среда, и они имеют возможность быстрее адаптироваться к требованиям рынка.

Во многих зарубежных странах малый бизнес представляет собой сложную структуру с государственной политикой, в которой в качестве правовой основы заложена защита прав и интересов предпринимателей, предприниматели используют возможности кредитных ресурсов по льготной ставке. Они используют совокупность преимуществ и инноваций в производстве, финансах, образовании, рыночной инфраструктуре с возможностью льготной уплаты налогов, а также выгодные им факторы, поддерживающие экономический рост.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Среди европейских стран Италия — одна из стран с самым высоким развитием производства, и главная опора успеха в этом плане — малый бизнес.

Итальянские малые предприятия известны своей концентрацией или специализацией вокруг одной отрасли или одного типа продукта. По объему производства и темпам роста малых предприятий Италию можно сравнить только с Грецией и Испанией. Итальянские малые предприятия, успешно работающие на международных торговых рынках, привлекли к себе внимание экспортом высококачественных товаров. Итальянские малые предприятия обычно производят товары, отличающиеся высоким качеством и дизайном. Следует отметить, что малые предприятия Италии занимают значительное место в экспорте продуктов питания и других товаров народного потребления. Они также входят в число ведущих экспортеров полуфабрикатов и комплектующих, станков, текстильной и кожевенной промышленности, сельского хозяйства, упаковки, деревообрабатывающего, керамического и металлообрабатывающего оборудования, а также «мини» технологий.

Опыт Италии наглядно демонстрирует необходимость построения производства на базе крупных предприятий для построения высокоразвитой экономики. Как видно из опыта этой и многих других стран,

Прежде всего, одним из важных экономических факторов в развивающихся странах является развитие малого бизнеса, и любая эффективная деятельность, направленная на общее благо, в связи с этим будет иметь государственное значение и будет поддерживаться. Ведь активность малого бизнеса будет расти и превращаться в крупный, более эффективный бизнес, наполнять внутренний рынок страны товарами и услугами, тем самым способствовать развитию экспортного потенциала, решать проблему занятости населения. к увеличению реальных доходов населения.

Во-вторых, в условиях глобализации экономики, когда конкуренция на мировом рынке обостряется, малому бизнесу легче, чем крупному предприятию или крупному бизнесу, выдерживать конкуренцию, маневрировать, принимать экономические меры типа изменение направления производства.

Если учесть, что в современной экономике спрос на основные потребительские товары меняется в среднем каждые девять месяцев, преимущества деятельности малого бизнеса более очевидны и ярки, а экономическое развитие идет уверенным и плавным путем спускаться

В модели рациональной организации бизнеса всякая правильная деятельность должна заканчиваться успехом. Если цель не достигнута, значит, неправильно организована ее система управления. Опыт развитых стран привел к тому, что чем меньше предприятие, тем больше возможности эффективной организации его управления и решения экономических задач.

В совершенствовании и развитии малого бизнеса в республике необходимо со всех сторон изучать зарубежный опыт, наблюдать и делать выводы, приходить к правильному решению, координировать процесс организации собственного дела частными предпринимателями.

Государственная поддержка малого бизнеса должна включать следующие составляющие: прямая помощь через бюджет (например, в США помощь составляет около 300 000 долларов в год). Сумма денег должна быть установлена для покрытия незастрахованных убытков малого бизнеса. Фонд помощи покрывает рискованные инновационные проекты и увеличивает производство продукции, которая не нужна крупному бизнесу. Государство выступает гарантом по банковским кредитам. Поэтому получить кредит для малого бизнеса проще; малый бизнес должен иметь налоговые льготы (Например, в США налоги составляют 44% прибыли: 36% национальный, 8% - налог штата). Если компания увеличивает средства, направляемые на социальную сеть или развитие производства, налогооблагаемая доля может быть уменьшена.

Например, в Великобритании и Италии молодые предприниматели могут получить бесплатные консультации о том, как начать и продолжить бизнес-деятельность, а также о том, как выйти на рынок и как найти деловых партнеров, с большой скидкой. Кроме того, он может арендовать здание по удовлетворяющей его цене и взять с собой необходимые инструменты и оборудование, чтобы начать собственное дело и попробовать его в практической работе.

В Германии реализуется государственная программа поддержки малого бизнеса. По нему предпринимателям предоставляется беспроцентный кредит в первые два года деятельности. В последующие годы годовые проценты начисляются по очень низким ставкам. Таким образом, предприниматели получают бесплатные первоначальные инвестиции.

Чтобы обобщить накопленный опыт становления и развития малого бизнеса и сделать определенные выводы и предложения, требуется определенное время, однако проблемы развития малого бизнеса ясны уже сейчас. Для решения

этих задач в 2019 году было принято несколько нормативных документов. Реализация указаний в этих решениях дает возможность более эффективного осуществления деятельности предприятий малого бизнеса.

За последние десять лет 90% новых рабочих мест создано на предприятиях численностью работающих до 20 человек. Конечно, успешные крупные предприятия не являются исключением, но обычно научные исследования на малых предприятиях продолжались и завершались на более позднем этапе на крупных предприятиях. Во многих случаях можно привести примеры перерастания субъектов малого предпринимательства в крупные хозяйствующие субъекты. Например, можно взять создание компаний IBM, Microsoft, Intel.

Еще одной причиной развития малого бизнеса в зарубежных странах является то, что современное производство ориентировано на удовлетворение потребностей индивидуального потребления. 75% деталей, производимых в США, составляют партии до 50 штук. Экономика развитых стран определяется как потребность в высокой заработной плате и свободном времени. В этом случае содержание деловой активности начинает меняться.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В «первом революционном перевороте» истории развития предпринимательства предприниматель считался рискованным, человеком, способным работать в неопределенных ситуациях, а на втором этапе предприниматели обладают следующими характеристиками:

- искатель;
- реализатор появившихся новых возможностей;
- способен усваивать новые идеи;
- производитель качественной продукции и услуг;
- изобретатель новых технологий (прежде всего, информационных);
- тот, кто может видеть будущее и определять его.

На текущем четвертом этапе внимание уделяется управленческим навыкам предпринимателя. Он воплощается как лидер, который может рационально управлять факторами и процессом производства и его результатами, который может обеспечить социально-экономический рост, который может увеличить богатство себя и своего общества и который может способствовать повышению уровня жизни населения.

Но здесь необходимо принять во внимание определение Ли Якокки, представителя американского менеджмента: «Каждый менеджер может стать

предпринимателем, если у него есть желание собрать какой-то начальный капитал и вести собственное дело. Но каждый бизнесмен, сколько бы денег у него ни было, может не стать менеджером». Мы также согласны с этим мнением и хотим подчеркнуть, что для того, чтобы стать лидером, нужны определенные качества, знания, страсть и опыт.

Мировая практика подтверждает, что малый бизнес в странах с развитой рыночной экономикой имеет особое значение и высокую эффективность в решении социально-экономических задач, создании новых рабочих мест, быстрой адаптации к рыночным изменениям и формировании класса собственников.

Опыт Италии наглядно демонстрирует необходимость построения производства на базе крупных предприятий для построения высокоразвитой экономики. В Германии по государственной программе поддержки малого бизнеса предпринимателям выдаются беспроцентные кредиты на первые два года работы. В последующие годы годовые проценты начисляются по очень низким ставкам. Таким образом, предприниматели получают бесплатные первоначальные инвестиции.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Botirjon o'g'li, M. B., Xasanboy, S. D., & Akmaljon o'g'li, A. X. (2022). ISH BILAN BANDLIGINI OSHIRISHDA MEHNAT BOZORINING TA'SIRI. *PEDAGOGS jurnali*, 12(1), 4-10.
2. Botirjon o'g'li, M. B., & Hasanboy o'g'li, S. D. (2022). Organization and increase of activity of small industrial zones.
3. Muhammadjonov, B. B. O. G. L., & Xudayberdiyev, O. A. (2022). O'ZBEKISTONDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN KICHIK SANOAT HUDUDLARI RIVOJLANISHINING ISTIQBOLLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(1), 265-273.
4. O'G'LI, M. B. B. (2021). ESTABLISHMENT AND ACTIVITY OF SMALL FREE ECONOMIC ZONES IN THE TERRITORY OF UZBEKISTAN. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 1(2), 156-159.
5. Abdullayevich, A. O., & Abdullajanovich, U. T. (2021, December). DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN. In *Conference Zone* (pp. 123-128).

6. Хакимов, Б., Талабоев, Х., & Холмирзаев, У. (2021). ВОПРОСЫ УЛУЧШЕНИЯ АНАЛИЗА ОБРАЩЕНИЯ ДОЛГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ НАПРАВЛЕНИЯ. *Экономика и социум*, (6-2), 441-446.
7. Abdullajanovich, U. T. (2022, March). THE ROLE OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY. In *Conference Zone* (pp. 271-276).
8. Shodiyeva, G., Tog' Ayeva, D. A., & Sulonov, B. A. (2022). KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI IQTISODIYOTDA TUTGAN O 'RNI. *Academic research in educational sciences*, 3(5), 610-613.
9. Мухитдинов, Ш. З. (2018). РОСТ ПРОИЗВОДСТВА НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АПК. In *XLVII INTERNATIONAL CORRESPONDENCE SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY"* (pp. 52-54).
10. Mukhitdinov, S. Z. (2021). COVID-19 PANDEMIC IN UZBEKISTAN AGRICULTURE AND ITS IMPACT ON THE SUPPLY CHAIN. *Journal of Central Asian Social Studies*, 2(01), 177-183.

